

Caractérisation d'un réseau d'évacuation optimale des eaux usées muni de capteurs électroniques: Cas de la zone industrielle de Kossodo dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso

Characterization of an optimal wastewater evacuation network equipped with electronic sensors: Case of the Kossodo industrial district in the city of Ouagadougou in Burkina Faso

Bernard GOUBA

Doctorant

Civil Engineering Department,
Distant Production House University
Kigali, Rwanda
adarasango@yahoo.fr

Madjoyogo Hervé SIRIMA

Enseignant chercheur

Ecole Polytechnique de Ouagadougou,
Burkina Faso
madjoyogo2@yahoo.fr

Bétaboalé NAON

Enseignant chercheur

Groupe d'Etudes et de Recherches en Mécanique, Energétique et Techniques
Industrielles ; Institut Universitaire de Technologie ;
Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso,
Burkina Faso

Date de soumission : 12/12/2021

Date d'acceptation : 24/01/2022

Pour citer cet article :

GOUBA B. et al. (2022) «Caractérisation d'un réseau d'évacuation optimale des eaux usées muni de capteurs électroniques: Cas de la zone industrielle de Kossodo dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso», Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 1» pp : 110 - 131

Résumé

Le dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées constitue un facteur de pollution mettant en cause le bien-être de la population dans la ville de Ouagadougou. La stagnation des eaux usées est le lieu de prédilection des insectes pathogènes. Au cours de notre étude nous avons effectué une sortie d'étude dans la ville qui nous a permis de récolter les données de base pour la conception du réseau d'évacuation des eaux usées. Cette étude participe à la réduction de la pollution des effluents dans la ville de Ouagadougou. Les résultats montrent que la conception d'un moyen d'évacuation des eaux usées s'avère indispensable pour réduire les impacts néfastes des effluents sur l'environnement et la santé publique.

Mots clés : Section ; Conduite d'évacuation ; Eaux usées ; réseau d'évacuation ; déchet solide.

Abstract

The dysfunction of the wastewater evacuation network constitutes a pollution factor jeopardizing the well-being of the population in the city of Ouagadougou. Stagnation of sewage is the favorite place of pathogenic insects. During our study we carried out a study trip to the city which allowed us to collect the basic data for the design of the wastewater drainage network. This study is helping to reduce pollution from effluents in the city of Ouagadougou. The results show that the design of a wastewater disposal system is essential to reduce the negative impacts of effluents on the environment and on public health.

Keywords : Section ; Evacuation line ; Waste ; drainage network ; solid waste.

Introduction

De nos jours, avec le développement industriel, la sécurité de l'écosystème est de nouveau mise en cause. La question est de savoir si dans les décennies à venir les êtres vivants bénéficieront, d'un air sain, d'une eau potable, d'un sol productif, d'une protection suffisante contre les maladies et globalement d'une qualité de vie acceptable. La situation est particulièrement préoccupante dans les pays en voie de développement. La ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ne fait pas l'exception face à cette situation d'assainissement qui touche les villes des pays en voie de développement. La zone de Kossodo, abritant les unités industrielles, est réputée par sa pollution atmosphérique. Dès l'entrée dans la zone, une odeur nauséabonde due aux eaux usées industrielles déversée dans l'égout à ciel ouvert vous accueille.

Dans la ville de Ouagadougou, le réseau d'évacuation des eaux usées classique est inexistant.

Dans les domiciles le système d'assainissement autonome est utilisé, mais souvent pas conçus pour évacuer les eaux ménagères de grandes quantités.

Ce qui justifie le rejet anarchique des eaux usées dans les rues et les caniveaux. La stagnation des eaux est une cause de nombreuses nuisances et constitue un risque sanitaire élevé dû à la prolifération des moustiques (paludisme) et la transmission des maladies par voie des germes pathogènes (diarrhées, choléra, etc.).

Cette situation engendre des impacts négatifs sur l'environnement et expose les populations à différents risques sanitaires. Pourtant ces problèmes pourraient être évités grâce à une conception d'un réseau d'évacuation des eaux usées industrielles et le traitement de ces eaux usées pour une réutilisation sans danger pour la population d'une part et la conception d'un système d'assainissement individuel recevant les usées ménagères de la zone industrielle d'autre part.

Notre question de recherche est la suivante : « *Le redimensionnement de la conduite d'évacuation des eaux usées des unités industrielles de Kossodo pourrait-il être une panacée dans la résolution des problèmes d'insalubrité dans la ville de Ouagadougou ?* ».

La réponse à cette question est le fondement de notre réflexion tout au long de la présente recherche. Notre postulat est formulé de la manière suivante : « *La détermination de la section d'une conduite d'évacuation optimale des eaux usées des unités industrielles de Kossodo munies d'un système de régulation électronique paraît être une solution définitive pour résoudre les problèmes de l'insalubrité dans la ville d'Ouagadougou au Burkina Faso* ».

Dans notre étude, nous présenterons, dans un premier temps, la revue de la littérature, les matériels et méthodes utilisée pour mener la recherche. Enfin, nous abordons l'interprétation et la discussion des résultats obtenus.

1. Revue de la littérature

La littérature traitant les problèmes d'assainissement en rapport avec les réseaux d'évacuation des eaux usées est plus ou moins variée.

1.1. Définition des concepts-clés

1.1.1- Eaux usées

Les eaux usées ou encore les effluents sont des eaux qui ont été altérées par l'activité humaine. Ce sont des « eaux polluées », constituées de toutes les eaux de nature à contaminer, par des polluants physiques, chimiques ou biologiques, les milieux dans lesquels elles sont déversées.

1.1.2- Le réseau

En premier ressort, un réseau désigne au sens concret « un ensemble de lignes entrelacées » et ; au sens figuré « un ensemble de relations ». Par extension, il désigne un ensemble interconnecté fait de composants et de leurs inter – relations autorisant la circulation en mode continu ou discontinu de flux (eau, l'air ; huile...)

1.1.3- Réseau d'assainissement

Le réseau d'assainissement encore appelé le réseau d'évacuation est un circuit ou une conduite utilisée pour collecter (canaliser) les déchets quelles que soient leurs origines en vue de leur évacuation et traitement éventuel avant leur rejet dans un exutoire (généralement des rivières ou le milieu naturel) ou leur recyclage à d'autres fins (Agriculture, maraîchage...)

1.2- Résumé des travaux des auteurs

1.2.1- RADOUX Michel, 1995

Ses travaux jettent les bases de l'assainissement. Les eaux usées provenant de plusieurs sources ont des caractéristiques variées. Les paramètres chimiques, physiques et biologiques permettent de mesurer la pollution des eaux usées.

Les paramètres physiques des eaux usées sont la principale cause de la pollution primaire des eaux. Les matières organiques telles que les protéines, les lipides et les glucides sont présentes

dans les eaux usées. Ces substances en grande partie biodégradables sont responsables de la pollution secondaire des eaux usées.

Radoux Michel a montré à travers cette étude, la dangerosité des eaux usées pour les êtres vivants. L'assainissement des eaux usées consiste à collecter, à transporter et à traiter les effluents. Il ne se limite pas à la caractérisation et le traitement des eaux usées. Il s'avère indispensable d'aller au-delà de la sensibilisation, en apportant des voies et des moyens pour éloigner ces eaux usées qui rendent insalubres les centres urbains. Ce qui justifie notre étude, qui se propose de concevoir un réseau pour évacuer, hors de la ville de Ouagadougou, les effluents des unités industrielles qui polluent l'environnement et mettent en mal le bien-être des populations Ouagalaise pendant des décennies.

1.2.2- OUEDRAQGO Souleymane, 1998

Il parle de l'évacuation des eaux usées domestiques et excréta humains à Ouagadougou. Dans son ouvrage, l'auteur indique que la croissance démographique rapide est la cause des problèmes des eaux usées et excréta domestique dans la ville de Ouagadougou. Les boues de vidange sont simplement déversées aux abords des habitations. Les eaux de surface et souterraine sont continuellement polluées. Les conséquences sur le plan sanitaire sont souvent alarmantes. Une consultation sur trois à l'hôpital Yalgado en 1995 était liée à une maladie hydrique (paludisme, affection respiratoire, diarrhée). Les différentes stratégies élaborées par les autorités se sont soldées par des solutions mitigées selon lui. Les nouvelles technologies proposées sont souvent à un coût élevé pour bon nombre de ménages. La prise en compte du niveau de revenus des ménages est capitale pour toute politique visant l'amélioration de leur condition de vie.

Cette étude ne traite exclusivement que le cas des eaux usées domestiques. Or les déchets industriels sont plus nuisibles que les déchets domestiques. Les déchets industriels non traités sont une catastrophe pour l'environnement et une menace pour l'espèce humaine comme nous allons le démontrer dans notre thèse.

2. Matériel et Méthodes

2.1- Choix des dispositifs de l'étude

2.1.1- Les conduites d'évacuations munis de capteurs électroniques

Une conduite d'évacuation est un ouvrage de transport, de forme circulaire, ovoïde, rectangulaire etc., destinées à véhiculer les effluents jusqu'au collecteur principale (*fig.1, page 115*).

Figure 1 : Conduite en béton pour E.U/ E.P

Source : BEMACO, Professionnel du béton depuis 1978

Le contrôle et la surveillance de l'intérieur des conduits d'évacuation sont parmi les applications les plus importantes de leur supervision à distance et de processus. Dans ce cas, le capteur électronique (*fig. 2, page 115*) est un dispositif permettant de surveiller à tout moment le rejet des eaux usées à l'intérieur des canalisations. Ce capteur électronique transforme le flux de fluide en un signal électrique analogique. De plus, il montre la continuité du flux. Le signal électrique est contrôlé et exploité par un microprocesseur.

Figure 2 : Le capteur électronique de suivi de l'écoulement

Source : IFM electronic 7844X Made in Germany Edition 2

2.1.2- Regards de visite

C'est un ouvrage en béton armé, qui est réalisé au sol munis d'un cadre et un tampon, dont son rôle est d'assurer la ventilation des égouts et l'accès au réseau pour les travaux de réparation ou de maintenance. (Joseph WETHE ; 2006). Il est installé dans les cas suivants :

- ❖ Chaque changement de direction
- ❖ Chaque changement de diamètre
- ❖ Distance entre deux regards successifs est de 30 à 50 m, sauf les cas particuliers.

2.2- Description de l'étude

2.2.1- Calcul et identification des données de base

❖ Les hypothèses

- ✓ Conduite en béton : $K_s = 90$
- ✓ Surface de zone réservée pour les unités industrielles à Kossodo : 180 ha
- ✓ Consommation journalière : $60 \text{ m}^3/\text{jour/hectare loti}$
- ✓ Type de réseaux : système séparatif
- ✓ Levées topographiques
- ✓ Taux de rejet de 80%.
- ✓ L'horizon du projet : 2050
- ✓ Horizon du projet : 30 ans

❖ Tracé de l'ossature du réseau

Le tracé de l'ossature du réseau est déjà par le plan du réseau d'assainissement de la ville de Ouagadougou (ONEA ; juillet 2016). Notre étude concerne la zone industrielle de Kossodo. Pour ce faire le réseau a été divisé en distance partielle délimités par des points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. (*fig.3, page 121*)

2.2.2- Calcul des débits d'eaux usées

❖ Estimation du nombre de la Population à l'horizon du projet

L'arrondissement n°4 a une population de 180 428 habitants. L'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) prévoit un taux d'accroissement de 3,75% pour le calcul des populations de 2015 jusqu'à 2025 et de 3,5% de 2030 jusqu'à 2050 (INSD ; 2015).

L'estimation de la population à l'horizon 2050 peut s'effectuer à l'aide de plusieurs formules mathématique. La formule géométrique ci-dessous est la plus utilisée dans les projets d'Adduction d'Eau Potable (AEP).

$P_n = P_0 \times (1 + a)^n$ Avec : P_n : population à l'horizon 2050 ; a : taux d'accroissement (%) ; n : durée de vie du projet (année) ; P_0 : population initiale (année de démarrage de l'étude du projet) (François G. Brière ;2012).

❖ Estimation de la Population branchée à l'horizon du projet

L'estimation de la population branchée à l'horizon 2050 est calculée de la façon suivante :

$N_{PB} = T_x \times N_{PT}$ avec N_{PB} : Population branchée ; T_x : Taux de branchement ; N_{PT} : nombre de population totale

❖ Consommation et dotation en eau

Pour tenir compte de l'évolution de la dotation sur l'horizon du projet et par mesure de sécurité, nous avons suivi les recommandations de l'ONEA :

- Dotation de population branchée 60 l/hab/j
- Dotation industrielles 50 à 150 m³/jour/ha loti

Le calcul de la consommation C se fait par la relation suivante : $C = \frac{\text{Population} \times \text{Dotation}}{100}$

❖ Calcul des rejets générés

La détermination des rejets générés se calcule par la relation suivante : $\text{Rejets} = C * T.R$ avec : C : consommation, $T.R$: taux de rejets (Cheick Abdoul SALEMBERE ; Juin 2009)

❖ Longueur totale du tronçon

La détermination de la longueur totale du tronçon L_T est donnée par la relation : $L_T = \sum_{i=1}^n L_i$

❖ Débit unitaire

On calcule le débit unitaire (Q_0) par l'expression suivante : $Q_0 = \frac{Q_{rejet}}{L_t}$ en l/s/ml (Joseph WETHE ; 2006)

❖ Débit moyen

Après avoir déterminé les débits unitaires dans chaque tronçon nous calculerons les débits moyens (Q_{mi}) correspondants à travers la formule : $Q_{mi} = Q_0 \times L_i$ avec L_i : la longueur de chaque tronçon i . (Joseph WETHE ; 2006)

❖ Coefficient de point

La détermination du coefficient de pointe permettant de déterminer le débit de pointe dans chaque tronçon, se calcule par la formule : $C_p = a + \frac{b}{\sqrt{Q_{mi}}} = 1,5 + \frac{2,5}{\sqrt{Q_{mi}}}$ (Manning – Strickler ;1890).

❖ Débit de pointe

Le coefficient de pointe étant déterminé, on le multiplie par le débit moyen dans chaque tronçon ce qui nous donnera le débit de pointe au niveau de chaque tronçon. Donc l'expression sera alors : $Q_p = C_p \times Q_{mi}$ (Manning – Strickler ;1890).

2.2.3- Dimensionnement des canalisations d'eaux usées

❖ Diamètres des canalisations d'eaux usées

• Détermination du diamètre théorique (D_{th})

Les débits de pointe une fois déterminés, on pourra se servir d'eux pour calculer les diamètres théoriques et faire le choix des diamètres commerciaux.

D'après la formule de Manning – Strickler : $Q_p = S \times V$ avec $V = K_s J^{1/2} R^{2/3}$ (Manning – Strickler ;1890).

Tableau 1 : Définitions des termes utilisés

Désignation des termes	Significations	Unités
Q_p	Débit de pointe	m^3/s
S	La section de la canalisation	m^2
V	Vitesse d'écoulement	m/s
K_s	Coefficient de Strickler dépendant de la nature des canalisations, des effluents et des joints	-----
J	La pente hydraulique	m/m
R_H	Rayon hydraulique	m
D_{th}	Diamètres théoriques des conduites	m
D_{com}	Diamètres commerciaux des conduites	mm

Source : Manning – Strickler ;1890

$$Q_p = S \times V \text{ avec } V = K_s J^{1/2} R_H^{2/3} \text{ (Manning – Strickler ;1890) et } S = \frac{\pi D_{th}^2}{4}$$

Remplaçons V et S par leurs valeurs donc :

$$Q_p = \frac{\pi D_{th}^2}{4} K_s J^{1/2} R^{2/3} = \frac{\pi D_{th}^2}{4} K_s J^{1/2} \left(\frac{D_{th}}{4}\right)^{2/3} = \frac{\pi}{4^{5/3}} K_s J^{1/2} D_{th}^{8/3} = 0.312 K_s J^{1/2} D_{th}^{8/3}$$
 Tirons le

diamètre théorique (D_{th}) : $D_{th} = \left(\frac{Q_p}{0.312 K_s \sqrt{j}}\right)^{3/8}$ (déduite à travers les formules de Manning).

Le diamètre d'une canalisation est en fonction du débit de pointe à évacuer et la pente hydraulique. Le diamètre varie en fonction de débit de pointe.

2.2.4-Contraintes de calage des réseaux

- **Dispositions générales** (KERLOC'H Bruno, MAELSTAF Damien, janvier 2014).

Nos conduites d'évacuation d'eaux usées sont circulaires. Les contraintes de calage des conduites d'évacuation d'eaux usées sont :

- ❖ Diamètre minimum de 200 mm pour éviter les risques d'obstruction
- ❖ Pente minimum : 0,002 m/m

Le relèvement des eaux par pompage ne pourra dans certains cas être évité

- ❖ Couverture minimale de la canalisation : 80 cm

En dessous de cette valeur, la conduite sera protégée par une dalle de répartition en béton pour éviter son écrasement sous les charges roulantes.

- ❖ Regard de visite tous les 80 m au maximum pour permettre un hydro curage des réseaux ou une visite par caméra. Distance standard : 50m
- ❖ Regard à chaque changement de pente ou de direction
- ❖ Vitesse maximum : 4 m/s afin d'éviter l'abrasion des tuyaux.

Sinon, il est nécessaire d'adopter un tuyau en matériau résistant tel que la fonte ou le polyéthylène à haute densité.

- **Vérification des conditions d'auto- curage** (KERLOC'H Bruno, MAELSTAF Damien, janvier 2014).

Après détermination des diamètres du réseau, nous vérifierons si les tuyaux peuvent évacuer les débits sans problème. Pour cela, nous vérifierons les conditions d'auto curages.

La vérification d'auto curage doit satisfaire à trois conditions qui sont : [3]

- Condition 1 : vérifié si $V_{ps} > 0,7$ m/s avec $V_{PS} = K_S * \sqrt{j} * \left(\frac{D}{4}\right)^{\left(\frac{2}{3}\right)}$

(K_s la rugosité des conduites ; D le diamètre des conduites ; j la pente du terrain naturel)

- Condition 2 : vérifié si $H/D > 0,2$ (en calculant Q_{mi}/Q_{ps} et lire la valeur correspondante à H/D)
- Condition 3 : vérifié si $V > 0,3$ m/s

L'ensemble de ces vérifications est consigné dans un tableau au niveau des résultats.

2.2.5- Échantillonnages

❖ Fiche d'enquête

Pour mieux mener l'étude sur l'évacuation des eaux usées industriels dans la zone de Kossodo, les unités industrielles de la zone de Kossodo ciblée constituent l'échantillon. Ils ont été soumis à une fiche d'enquête en annexe. Cette fiche d'enquête se résume en plusieurs points dont les principaux sont :

- La taille des unités industrielles ;
- Les sources d'approvisionnement en eau
- L'évaluation de la quantité d'eau utilisée ;
- Les types d'ouvrages d'assainissement existant dans la zone industrielle.

❖ Levés topographiques

Dans le but de déterminer la pente du terrain et les sections des conduites nous avons procédé dans un premier temps à diviser l'ossature du réseau en plusieurs tronçons délimités par des points A, B, C, D, E, F, G, H I, J, STEP. En fin nous avons mesuré les altitudes de ces points, de même que les distances partielles des profils (longueurs des tronçons) (*tableau 2, page 122*).

Les levés topographiques nous ont permis de :

- Avoir des données significatives sur le relief du site, pouvant faciliter la conception du réseau de collecte des eaux usées.
- Ressortir les différentes pentes dans notre zone d'étude ;

L'objectif du travail est non seulement de pouvoir calculer le réseau mais aussi d'apporter des précisions dans les détails afin que toute mesure d'extension ou toute intervention sur le réseau puisse se réaliser valablement.

3- Résultats et Discussion

3.1- Tracé de l'ossature du réseau

L'ossature du réseau ainsi obtenu est primordiale pour notre étude. Nous avons divisé l'ossature du réseau par des points A, B, C, D, E, F, G, H I, J, STEP qui vont ainsi définir les différents tronçons du réseau (figure 3, page 121).

Figure 3 : Ossature du réseau d'évacuation.

Source : IGB, 2021

3.2- Résultat des levés topographiques

Les résultats topographiques ont montré la nature globale « pente » du relief (Terrain Naturel). Ainsi, d'après l'ossature du réseau réalisé, dix (10) tronçons de longueurs inégales ont été considérés. (Tableau 2, page 122)

Tableau 2 : Levé topographique de l'ossature du réseau d'étude

Tronçons	Longueur L	Côte amont (m)	Côte aval (m)
A-B	83	84,26	82,14
B-C	80	82,14	81,287
C-D	180	81,287	79,87
D-E	77	79,87	79,09
E-F	140	79,41	78,72
F-G	151	78,72	78,32
G-H	30	78,32	77,6
H-I	30	77,6	76,98
I-J	180	76,98	76,41
J-STEP	116	76,41	75,62

Source : Auteurs

3.3- Calcul des débits des eaux usées

3.3.1- Estimation du nombre de la Population à l'horizon du projet

Le nombre de population à horizon 2050 ainsi obtenu est consigné dans le tableau ci-dessous (*tableau 3, page 122*) :

Tableau 3 : Estimation de la Population à l'horizon 2050

Années	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Population (hab)	180 428	216893	260727	313420	359014	426396	506425
Taux d'accroissement (%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,50	3,50	3,50

Source : Auteurs

3.3.2- Estimation de la Population branchée à l'horizon du projet

L'estimation de la population branchée à l'horizon 2050 se trouve dans le tableau ci-dessous (*tableau 4, page 122*) :

Tableau 4 : Estimation de la population branchée à l'horizon 2050

Années	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Taux de branchement (%)	12	32	50	72	90	90	90
Population branchée (hab)	21652	69406	130364	225663	323113	383757	455783

Source : Auteurs

3.3.3- Consommation et dotation en eau

La consommation journalière de la population branchée se résume dans le tableau ci-dessous (*tableau 5, page 122*) :

Tableau 5 : Estimation de la consommation de la population branchée à l'horizon 2050

Années	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Population branchée (m ³ /j)	12992	41644	78219	135398	193868	230255	273470

Source : Auteurs

3.3.4- Calcul des rejets générés

Le rejet prévisionnel à l'horizon du projet est consigné dans le tableau ci-dessous (*tableau 6, page 123*) :

Tableau 6 : Calcul des rejets générés globaux à l'horizon 2050

Années	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Population branchée (m ³ /j)	10394	33316	62576	108319	155095	184204	218776
Industrie (m ³ /j)	10800	10800	10800	10800	14400	14400	14400
Rejet total (m ³ /j)	21194	44116	73376	119119	169495	198604	233176

Source : Auteurs

A l'horizon du projet on aura $Q_{\text{rejet}} = 233176 \text{ m}^3/\text{j}$ soit $Q_{\text{rejet}} = 2,7 \text{ m}^3/\text{s}$.

3.3.5- Longueur totale des tronçons

Nous déterminons la longueur totale des tronçons par la somme des longueurs partielles.

$$L_T = \sum L_i = 83\text{m} + 80\text{m} + 180\text{m} + 77\text{m} + 140\text{m} + 151\text{m} + 30\text{m} + 30\text{m} + 180\text{m} + 116\text{m} = 1067\text{m}$$

3.3.6- Débit unitaire

Nous déterminons le débit unitaire par $Q_0 = \frac{Q_{\text{rejet}}}{L_T} = \frac{2,7 \times 1000}{1067} = 2,53 \text{ l/s/ml}$

3.3.7- Débit moyen

Nous avons regroupé les résultats des débits moyens qui transitent dans chaque tronçon dans un tableau (*tableau 7, page 123*).

Tableau 7 : Calcul des débits moyens par tronçons des conduites

Tronçons	Longueurs tronçons (m)	Débit de rejet (m ³ /s)	Débit unitaire (m ³ /s)	Débits moyens (m ³ /s)
A-B	83	2,7	0,00253	0,210
B-C	80	2,7	0,00253	0,405
C-D	180	2,7	0,00253	1,366
D-E	77	2,7	0,00253	0,779
E-F	140	2,7	0,00253	1,771
F-G	151	2,7	0,00253	2,292
G-H	30	2,7	0,00253	0,531
H-I	30	2,7	0,00253	0,607
I-J	180	2,7	0,00253	4,099
J-STEP	116	2,7	0,00253	2,935

Source : Auteurs

3.4- Diamètres théoriques des canalisations d'eaux usées

La section de chaque tronçon de canalisation ainsi calculée se récapitule dans le tableau ci-dessous (Tableau 8, page 124).

Tableau 8 : Détermination des diamètres théoriques des conduites

Tronçons	Pente (m/m)	Débits moyens (m ³ /s)	Coefficient de pointe	Débits de pointe (m ³ /s)	Diamètre théorique (m)
A-B	0,0255	0,210	1,673	0,351	0,385
B-C	0,0107	0,405	1,624	0,657	0,573
C-D	0,0079	1,366	1,568	2,142	0,945
D-E	0,0060	0,779	1,590	1,239	0,810
E-F	0,0049	1,771	1,559	2,762	1,135
F-G	0,0026	2,292	1,552	3,558	1,402
G-H	0,0240	0,531	1,608	0,855	0,543
H-I	0,0207	0,607	1,601	0,972	0,586
I-J	0,0032	4,099	1,539	6,308	1,681
J-STEP	0,0068	2,935	1,546	4,538	1,287

Source : Auteurs

3.5- Diamètres retenus définitifs

Il s'agit de choisir les diamètres commerciaux des conduites à partir des diamètres théoriques déjà déterminer tout en respectant les conditions d'auto-curage et les contraintes de calage des conduites d'évacuation d'eaux usées (tableau 9, page 124).

Tableau 9 : Détermination des diamètres commerciale des conduites

Tronçons	Pente (m/m)	D _{com} (m ³ /s)	V _{ps} (> 0,7 m/s)	Q _{ps} (m ³ /s)	Débit moyen Q _{mi} (m ³ /s)	Q _{mi} /Q _{ps}	H/D	V/V _{ps}	V (> 0,3m/s)
A-B	0,0255	0,4	3,349	0,5332	0,26228	0,4919	0,5	1	3,3493
B-C	0,0107	0,6	2,715	0,8472	0,5056	0,5968	0,56	1,05	2,8509
C-D	0,0079	1	3,175	2,4958	1,7064	0,6837	0,58	1,06	3,3650
D-E	0,0060	0,8	3,093	1,5564	0,97328	0,6253	0,58	1,06	3,2789
E-F	0,0049	1,2	2,823	3,1963	2,212	0,6921	0,6	1,07	3,0209
F-G	0,0026	1,4	2,386	4,2214	2,86296	0,6782	0,6	1,07	2,5535
G-H	0,0240	0,6	4,066	1,2689	0,6636	0,5230	0,5	1,05	4,2696
H-I	0,0207	0,6	3,776	1,1784	0,7584	0,6436	0,58	1,06	4,0030
I-J	0,0032	1,8	2,990	7,6155	5,1192	0,6722	0,6	1,07	3,1990
J-STEP	0,0068	1,4	3,859	6,8270	3,6656	0,5369	0,5	1,05	4,0524

Source : Auteurs

3.6- Profil longitudinal et calage du radier

Le profil en long est une coupe longitudinale qui guide la pose des conduites dans les tranchées. Nous avons réalisé un profil en long afin de montrer comment la réalisation du réseau est possible dans la pratique (figure 4, page 125)

Figure 4 : Profil en long du réseau d'évacuation des eaux usées

PROFIL EN LONG DU RÉSEAU D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES

Source : Auteurs

3.7- Profil transversal

Il s'agit d'effectuer une coupe transversale de chaque tronçon du réseau d'évacuation afin de montrer les dimensions (diamètres) des conduites ainsi les épaisseurs des différentes couches de remblais. Mais nous ne représentons que la coupe transversale du tronçons A-B.

Figure 5 : Coupe transversale du Tronçon A-B

Source : Auteurs

Conclusion

L'eau c'est la vie. Cette même eau peut devenir un danger sanitaire et environnemental si aucune mesure forte n'est entreprise pour une bonne gestion des eaux usées dans les cités. L'insalubrité, les pollutions de tout genre, les problèmes sanitaires et environnementaux sont des raisons qui obligent les autorités d'une ville à mettre en place un système de transport de ces effluents hors d'une ville.

La présente étude menée sur le réseau d'assainissement de la ville de Ouagadougou, nous a permis de concevoir un réseau d'assainissement capable d'assurer une bonne gestion des effluents dans la ville de Ouagadougou.

Au cours de cette étude nous avons montré que la pollution de l'environnement est très nuisible pour la santé humaine et qu'il s'avère nécessaire d'agir vite pour protéger les populations bénéficiaires des efforts du pouvoir public. Pour ce faire nous avons étudié dans un premier temps la revue bibliographique en passant la définition des termes clés de cette recherche et les résumés des travaux d'autres auteurs qui confirme qu'il y a urgence de rendre les eaux usées moins nuisible pour l'environnement et la population.

Ensuite, pour mener à bien cette recherche, nous avons passé en revue la méthode et les matériels utilisés.

En fin, nous avons effectués la présentation et l'analyse des données obtenus qui nous ont servis pour bien mener la présente étude. Nous avons fait également des discussions des résultats de notre étude.

Au terme de notre étude, la synthèse des analyses nous a permis de tirer des conclusions suivantes :

- ❖ L'état vétuste du réseau d'assainissement.
- ❖ La stagnation des eaux usées due à la dégradation très avancées des conduites, constitue un nid où se développent des agents pathogènes.
- ❖ Le développement rapide du secteur industriel et de la population nécessitant une augmentation de la capacité des conduites d'évacuation des effluents.

Ces résultats garantissent notre première hypothèse selon laquelle « la détermination de la section d'une conduite d'évacuation optimale des eaux usées des unités industrielles de Kossodo munies d'un système de contrôle électronique dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso, serait une solution ».

Notre temps d'investigations ayant été relativement bref, il a été essentiellement basé sur les indicateurs d'effets primaires qui sont d'ordre sanitaire et environnemental. Il reste néanmoins que l'étude pourrait permettre de tirer certains enseignements et peut-être prendre des décisions pour des actions futures en vue de l'amélioration du cadre de vie des populations et des conditions sanitaires et environnementales dans la ville de Ouagadougou. Pour cela, nous émettons les propositions suivantes :

- La mise en place d'un programme de maintenance périodique du réseau.
- Contrôle rigoureuse de la gestion des déchets industrielles permettra de réduire la pollution de l'espace urbain Ouagalais.
- Sensibiliser et amener les populations à utiliser les égouts publics pour l'évacuation des eaux usées domestiques. La gestion des boues de vidange des fosses septiques a rendu les habitations un lieu de prédilection de développement de toute sorte de germe pathogènes.
- Créer une synergie entre les différents acteurs d'assainissement notamment le Ministère de l'Environnement, l'office nationale des eaux et d'assainissements et la commune de Ouagadougou.

Finalement, nous n'estimons pas avoir cerné tous les problèmes relatifs à la gestion des eaux usées industrielles dans la ville de Ouagadougou. Nos propositions sont loin d'être totalement suffisantes pour la résolution des problèmes d'assainissement. Nous espérons néanmoins avoir permis de les identifier et surtout d'en prendre conscience. Nous avons espoir que les autorités s'approprieront des résultats de cette étude et agiront conséquemment pour lutter efficacement contre les pollutions des effluents industriels afin d'améliorer la qualité de vie des populations de la ville de Ouagadougou.

ANNEXES

Tableau 10 : Normes de déversements dans le milieu naturel

N°	Paramètres	Valeurs limites
1	Aluminium total	5 mg/l
2	Azote Kjeldahl	35 mg/l;
3	Arsenic total	0,2 mg/l
4	Bioxyde de chlore	0,05 mg/l
5	Bore	5 mg/l
6	Brome actif	0,1 mg/l
7	Cadmium total	1 mg/l;
8	Chlore actif	0,05 mg/l
9	Chrome III dissous	2 mg/l
10	Chrome VI	0,5 mg/l;
11	Chrome total	5 mg/l
12	Coliformes fécaux	2000 UFC/100ml
13	Cuivre total	2 mg/l
14	Cyanure facilement décomposable	1 mg/l
15	Demande biologique en oxygène des eaux déversées, mesurée sur eau filtrée pour les déversements provenant des procédés d'épuration par lagunage	40 mg/l
16	Demande chimique en oxygène des eaux déversées, mesurée sur eau filtrée pour les déversements provenant des procédés d'épuration par lagunage. Le recours au filtrage n'est pas d'application pour les eaux usées industrielles et les eaux usées domestiques contenant plus de 25% d'eaux usées industrielles	150 mg/l
17	Détergents totaux	5 mg/l
18	Étain total	4 mg/l
19	Fer total	10 mg/l
20	Fluorures	10 mg/l
21	Teneur en hydrocarbures non polaires	10 mg/l
22	Manganèse total	5 mg/l
23	Matières décantables	1 ml/l
24	Matières en suspension (MES)	60 mg/l ou 150 mg/l pour les

		déversements
25	Matières extractibles à l'éther pétrole	20 mg/l
26	Mercure total	0,05 mg/l
27	Nickel total	4 mg/l;
28	Pesticides organiques chlorés	0,003 mg/l
29	PH	6,5 et 9,0 <i>N.B : Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ou souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5 peut être admis comme valeur limite des eaux déversées</i>
30	Phénols (composés phénolés)	2 mg/l
31	Phosphore total	70% éliminés des eaux usées traités
32	Plomb total	2mg/l
33	Salmonelles par 1000 ml	0 UFC/l
34	Solvants chlorés	0,1 mg/l
35	Streptocoques fécaux	2000 UFC/100ml
36	Sulfures	2mg/l
37	Température	40°C
38	Zinc total	5 mg/l

Source : Décret présidentiel au Burkina Faso (octobre 2015)

Tableau 11 : Normes de déversement dans les réseaux d'assainissement collectif et pour la revalorisation agricole

N°	Paramètres	Valeurs limites
1	Aluminium total	20 mg/l
2	Arsenic total	1 mg/l
3	Bioxyde de chlore	0,5 mg/l
4	Brome actif	1 mg/l
5	Cadmium total	1 mg/l;
6	Chlore actif	3 mg/l

7	Chrome III dissous	2 mg/l
8	Chrome VI	0,5 mg/l;
9	Chrome total	5 mg/l
10	Cuivre total	2 mg/l
11	Cyanure facilement décomposable	1 mg/l
12	Détergents totaux	5 mg/l
13	Fer total	20 mg/l
14	Fluorures	15 mg/l
15	Manganèse total	5 mg/l
16	Matières en suspension (MES)	1000 mg/l <i>NB : la dimension de ces matières ne peut dépasser 10 mm</i>
17	Matières extractibles à l'éther pétrole	500 mg/l
18	Mercuré total	0,05 mg/l
19	Nickel total	4 mg/l;
20	Pesticides et produits similaires	0,01 mg/l
21	PH	<i>6,5 ---10,5 N.B : si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ou souterraine, le PH naturel de ladite eau, s'il est inférieur à 6,5 peut être admis comme valeur limite des eaux déversées</i>
22	Plomb total	2mg/l
23	Solvants chlorés	0,1 mg/l
24	Sulfates	3000 mg/l
25	Sulfures	2mg/l
26	Température	45°C
27	Zinc total	20 mg/l

Source : Décret présidentiel au Burkina Faso (octobre 2015)

BIBLIOGRAPHIE

- al., A. -I. (2019). *Impact du rejet des eaux usées industrielles sur la qualité physico-chimique des*. Kara: Afrique SCIENCE.
- DANIEL A. OKUN & GEORGE PONGHIS. (1976). *collecte et évacuation des eaux usées des collectivités*. GENEVE (SUISSE: ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE).
- Decret, B. F. (2015). *Decret*. Ouagadougou: J.O.
- François G. Brière. (2012). *Distribution et collecte des eaux*. Montréal: Distribution et collecte des eaux.
- INSD. (2015). Ouagadougou: Annuaire statistique 2014. INSD Ministère de l'Economie et des Finance, Burkina Faso, 386p.
- KERLOC'H Bruno et MAELSTAF Damien. (2014, janvier 1). *LE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS*. Récupéré sur www.pseau.org: https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cerema_le_dimensionnement_des_reseaux_d_assainissement_pour_les_agglomerations_2014.pdf
- Klutsé, A. (1995). *Epuration des eaux usées domestiques par lagunage en zone soudano-sahélienne*. OUAGADOUGOU: J.O.
- LAROUSSE. (2000). Récupéré sur LAROUSSE: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/assainir/5771>
- Monfront, L. (Août 2009). *Dimensionner les canalisations d'assainissement pour assurer leur performance hydraulique*. France: LES ÉDITIONS DU CERIB.
- ONEA. (2016). *CONVENTION SPECIALE D DEVERSEMENT DES EAUX USEES INDUSTRIELLES DANS LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF*. BOBO DIOULASSO: J.O.
- PSNA. (2007). *Politique et Stratégie Nationales d'Assainissement (PSNA)*. Ouagadougou.
- Rapport CICAD - Burkina. (1996). Ouagadougou.
- SP/CONAGESE, C. G. (2002). *Premier Rapport de l'Etat de l'Environnement au Burkina Faso*. Ouagadougou: CONAGESE Ministère de l'Environnement et de l'Eau (MEE), Burkina Faso, 194p.
- Wethe, J. (février 2006). *Collet et traitement des eaux usées*. Ouagadougou: EIER ETSHER.